

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

No5/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 344 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o‘stirish mashg‘ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o‘tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo‘ldashevna</i>	
Adabiy ta‘limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o‘yinlarning o‘rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang‘ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o‘qish savodxonligi fanining boshlang‘ich ta‘limdagi o‘rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta‘lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po‘latova Mahfuza To‘lqin qizi</i>	
Maktabgacha ta‘lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitishda mental arifmetikaning o‘rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda ta‘lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta‘lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O‘g‘iloy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta‘limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o‘qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o‘qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayeva</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyeva</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutaba Kasimkhodjayeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashomova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	

ZAMONAVIY TA'LIM JARAYONIDA 21-ASR KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI

Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi

Toshkent tibbiyot universiteti

O'zbek va xorijiy tillar kafedrasini ingliz tili o'qituvchisi,

A. Avloniy nomidagi PMMI 1-kurs tayanch doktorantura talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablari o'qituvchilarining kasbiy faoliyatini takomillashtirish hamda o'quvchilarning darsni o'zlashtirish darajasini oshirish maqsadida joriy etilgan zamonaviy ta'lim konsepsiyasi, uning asosiy prinsiplari, yondashuvlari va zamonaviy metod hamda texnologiyalari tahlil qilinadi. Shuningdek, XXI asrda pedagogik faoliyatda muhim ahamiyat kasb etuvchi 4K kompetensiyalari – tanqidiy fikrlash, kreativlik, kommunikativlik va kollaboratsiya ko'nikmalari, ularning o'qituvchi amaliyotidagi o'rnini keng yoritiladi. Maqolada, shuningdek, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, faollashtiruvchi metodlar, onlayn va masofaviy ta'lim platformalari, ochiq va umrbod ta'lim kabi dolzarb masalalarga ham e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: zamonaviy ta'lim, 21-asr ko'nikmalari, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, faollashtiruvchi metodlar, onlayn va masofaviy ta'lim, ochiq ta'lim, umrbod ta'lim.

Abstract: This article explores the concept of modern education, its fundamental principles and approaches, as well as innovative teaching methods and technologies aimed at improving the professional performance of general secondary school teachers and enhancing students' academic achievement. Particular emphasis is placed on 21st-century competencies, known as the 4C skills – critical thinking, creativity, communication, and collaboration – and their role in teaching practice. The article also addresses key aspects such as learner-centered approaches, activating teaching methods, online and distance learning platforms, and the concepts of open and lifelong learning.

Key words: modern education, 21st-century skills, learner-centered approach, activating methods, online and distance learning, open education, lifelong learning.

Аннотация: В данной статье рассматриваются концепция современного образования, её основные принципы и подходы, а также современные методы и технологии обучения, направленные на повышение эффективности профессиональной деятельности учителей общеобразовательных школ и улучшение уровня усвоения знаний учащимися. Особое внимание уделено ключевым компетенциям XXI века – 4К-навыкам: критическое мышление, креативность, коммуникация и кооперация, а также их роли в деятельности педагога. В статье также освещаются вопросы личностно-ориентированного подхода, активизирующих методов, онлайн и дистанционных образовательных платформ, открытого и непрерывного образования.

Ключевые слова: современное образование, навыки XXI века, личностно-ориентированный подход, активные методы обучения, онлайн и дистанционное обучение, открытое и непрерывное образование.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatda ta'lim tizimi doimiy ravishda o'zgarib, yangilanib bormoqda. Ayniqsa, 21-asrning talablariga javob beradigan ta'lim jarayoni o'quvchilarga nafaqat bilim berish, balki ularni jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yurita olish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar bilan ta'minlashni ham nazarda tutadi. Bu esa ta'lim tizimining yangilanishi va sifatli rivojlanishiga olib keladi. 21-asr ko'nikmalari (4K ko'nikmalari) – kreativlik, tanqidiy fikrlash, hamkorlik va kommunikatsiya – bugungi ta'limning asosiy maqsadi sifatida ajralib turadi. Ushbu ko'nikmalar o'quvchilarning kelajakdagi muvaffaqiyati uchun muhim omil bo'lib, ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik metodlar va texnologiyalarni joriy etishni talab qiladi. Zamonaviy ta'lim konsepsiyasining asosiy tamoyillaridan biri shaxsga yo'naltirilgan yondashuv bo'lib, bu o'quvchilarning individual ehtiyojlari va qobiliyatlarini hisobga olishni ta'minlaydi.

Shuningdek, faollashtiruvchi metodlar, raqamli ta'lim platformalari, onlayn resurslar va ochiq ta'lim kabi innovatsion yondashuvlar ta'lim sifatini yaxshilashga yordam beradi. Bularning barchasi o'quvchilarda nafaqat akademik bilimlar, balki 21-asrda muvaffaqiyatli yashash va ishlash uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois, ushbu maqolada zamonaviy ta'limning asosiy tushunchalari va metodlarining ta'lim tizimiga qo'shgan hissasi, shuningdek, 21-asr ko'nikmalarining o'quvchilarda shakllanishi va ularni o'qituvchi faoliyatida qo'llashning ahamiyati ilmiy tahlil etiladi. Tadqiqotning maqsadi ta'lim jarayonida zamonaviy yondashuvlarning samaradorligini aniqlash va 21-asr ko'nikmalarini o'quvchilarda shakllantirishda qanday metod va texnologiyalarni qo'llashni tavsiya etishdan iboratdir.

Tadqiqot ob'ekti: umumiy o'rta ta'lim muassasalarida zamonaviy ta'lim jarayoni.

Tadqiqot predmeti: zamonaviy ta'lim metodlari asosida o'quvchilarda 21-asr ko'nikmalarini (tanqidiy fikrlash, kreativlik, kommunikatsiya va hamkorlik) shakllantirish jarayoni.

Tadqiqot maqsadi: zamonaviy ta'lim yondashuvlari orqali o'quvchilarda 21-asr ko'nikmalarini samarali shakllantirishning nazariy va amaliy asoslarini aniqlash, ularni o'qituvchilar faoliyatiga integratsiya qilish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot vazifalari: zamonaviy ta'limning nazariy asoslarini tahlil qilish; 21-asr ko'nikmalari va ularning mazmun-mohiyatini ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan o'rganish; o'qituvchilarning kasbiy faoliyatida 4K ko'nikmalarining ahamiyatini aniqlash; o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, kreativlik, kommunikatsiya va hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiluvchi metod va texnologiyalarni tahlil qilish; amaliy tajribalar asosida zamonaviy metodlarni tatbiq etish samaradorligini aniqlash; zamonaviy ta'lim muhitida 21-asr ko'nikmalarini rivojlantirishga doir taklif va tavsiyalar ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy ta'lim tizimi, an'anaviy yondashuvlardan farqli o'laroq, o'quvchilarni faqat bilim bilan emas, balki ularning shaxsiy rivojlanishi, ijtimoiy va emotsional ko'nikmalarini ham rivojlantirishga qaratilgan. O'quvchilarda tanqidiy fikrlash, kreativlik, kommunikatsiya va hamkorlik kabi ko'nikmalarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Masalan, Harari (2018) o'zining 21-asr uchun 21 dars asarida, ta'lim tizimining tezkor o'zgaruvchan dunyoga moslashishi zarurligini ta'kidlaydi. U, an'anaviy ta'lim modelining o'quvchilarni statik kasblarga tayyorlashda yetarli emasligini, balki ta'limning moslashuvchanlik, o'zgaruvchan muhitga moslashish va aqliy moslashuvchanlikni rivojlantirishga qaratilishi kerakligini ta'kidlaydi.

21-asr ko'nikmalari – o'quvchilarning zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun zarur bo'lgan kompetensiyalarni anglatadi. Bular orasida tanqidiy fikrlash, kreativlik, kommunikatsiya va hamkorlik (4K) kabi ko'nikmalar alohida ahamiyatga ega. Shuningdek, raqamli savodxonlik, axborotlarni tahlil qilish va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish ham muhim ko'nikmalar qatoriga kiradi. Shadiev va Wang (2022) o'z tadqiqotlarida texnologiya yordamida til o'rganish jarayonida 21-asr ko'nikmalarining rivojlanishiga alohida e'tibor qaratilganligini ta'kidlaydilar.

O'qituvchilarning kasbiy faoliyatida 21-asr ko'nikmalarining integratsiyasi, ta'lim sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Biroq, bu jarayon ko'plab mamlakatlarda hali to'liq amalga oshirilmagan. Masalan, Roshid va Haider (2024) o'z tadqiqotlarida Bangladeshning qishloq hududlaridagi o'rta maktablarda 21-asr ko'nikmalarining integratsiyasi bo'yicha mavjud muammolarni o'rganishgan. Ular ko'plab o'qituvchilar ushbu ko'nikmalarni o'z darslarida qo'llashda qiyinalishlarini va bu borada qo'llab-quvvatlashning zarurligini ta'kidlaydilar.

Zamonaviy ta'limda, an'anaviy o'qitish usullaridan tashqari, innovatsion metodlar va texnologiyalar ham qo'llanilmoqda. Masalan, "makerspace" (yaratish maydoni) va "pop-up" restoran kabi amaliy loyihalar orqali o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlik va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga erishilmoqda. Papagiannis va Pallaris (2024) o'z tadqiqotlarida kompyuter fanlari ta'limida "makerspace" workshoplarining 21-asr ko'nikmalarini rivojlantirishdagi samaradorligini o'rganishgan. Natijalar, ushbu amaliy faoliyatlar o'quvchilarning tanqidiy fikrlash, hamkorlik, kommunikatsiya va ijodkorlik ko'nikmalarini sezilarli darajada oshirganligini ko'rsatgan.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

O'qituvchilar va o'quvchilar bilan intervyular o'tkazish orqali zamonaviy ta'lim metodlari va 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishdagi amaliyotlarni o'rganish. So'rovlar yordamida o'qituvchilar va o'quvchilarning ushbu ko'nikmalarni o'zlashtirishdagi muvaffaqiyatlari va qiyinchiliklarini aniqlash. O'qituvchilar bilan tashkil etilgan fokus guruhlar yordamida pedagogik yondashuvlarning samaradorligini muhokama qilish va yangi metodlarni joriy etishdagi muammolarni tahlil qilish. O'quvchilarning 21-asr ko'nikmalarini (tanqidiy fikrlash, kreativlik, kommunikatsiya va hamkorlik) o'lchash uchun testlar o'tkaziladi. Eksperimentlar yordamida yangi ta'lim metodlarining samaradorligi aniqlanadi. O'quvchilarning ko'nikmalarini o'lchash uchun to'plangan ma'lumotlar statistik tahlil qilinadi, shu jumladan o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqliklar aniqlanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy ta'lim – bu o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish, ularni mustaqil fikrlashga, tanqidiy qarashga, ijodiy faoliyatga undashga, jamiyatning zamonaviy ehtiyojlariga mos holda tayyorlashni maqsad qilgan, ilg'or pedagogik yondashuvlar, raqamli texnologiyalar va shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonidir. Bu ta'lim tizimi an'anaviy bilim berishdan farqli o'laroq, shaxsiy yondashuv, ijtimoiy-emotsional rivojlanish, kompetensiyalarga asoslangan ta'lim hamda uzluksiz o'rganishni ilgari suradi.

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv – bu ta'lim jarayonini o'quvchining individual xususiyatlari, ehtiyojlari, qiziqishlari va imkoniyatlariga moslashtirishga qaratilgan pedagogik yondashuv bo'lib, u o'quvchini ta'lim jarayonining markaziga qo'yadi. Bunda o'quvchi passiv bilim oluvchi emas, balki faol ishtirokchi (subyekt) sifatida ko'riladi. Bu yondashuv insonparvarlik (gumanistik) tamoyillariga asoslanadi va o'quvchini shaxs sifatida rivojlantirish, uning o'zini anglash, o'z imkoniyatlarini ochish va jamiyatda faol ishtirok etishiga tayyorlashni ko'zda tutadi.

Faollashtiruvchi metodlar (yoki faol o'qitish metodlari) – bu o'quvchilarning ta'lim jarayonida faol ishtirok etishiga, mustaqil fikrlashiga, muammoli vaziyatlarni hal qilishga, ijodiy yondashuvga undaydigan, ularni bilish va amaliy faoliyatga jalb etadigan metodlardir. Bu metodlar an'anaviy passiv eshitish asosidagi ta'limdan farqli ravishda, o'quvchini ta'lim jarayonining markaziga qo'yadi va uni bilim oluvchidan – bilim yaratuvchiga aylantiradi.

Raqamli texnologiyalardan foydalanish – bu kompyuter, internet, mobil qurilmalar, sun'iy intellekt, virtual haqiqat (VR), interaktiv platformalar kabi vositalardan foydalangan holda ta'limni tashkil etish va individuallashtirishga xizmat qiluvchi texnologik yechimlardir.

Raqamli ta'lim – bu bilim olish, o'qitish, baholash va aloqa jarayonlarida raqamli vositalardan samarali foydalanish tizimidir.

Ochiq va umrbod ta'lim (Lifelong Learning) – bu insonning butun hayoti davomida, turli yosh davrlarida, turli sharoit va holatlarda bilim olish, malaka oshirish, yangi ko'nikmalarni egallashga yo'naltirilgan uzluksiz o'quv jarayonidir. Bu konsepsiyaga ko'ra, ta'lim – bu nafaqat maktab yoki oliy ta'lim bilan cheklanadigan bosqich, balki hayot tarzi, shaxsiy va kasbiy rivojlanish vositasi sifatida qaraladi.

Kompetensiyalarga asoslangan yondashuv – bu ta'lim jarayonini o'quvchilarda bilim, ko'nikma, malaka bilan birga amaliy faoliyatga tayyorlik, tanqidiy fikrlash, muammoni hal qilish, ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalar kabi asosiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan yondashuvdir. Kompetensiya – bu shaxsning bilimlarni real vaziyatda qo'llay olish qobiliyati, ya'ni “nima biladi?” emas, “nima qila oladi?” degan savolga javob beradi.

Integratsiyalashgan va tarmoqli o'qitish – fanlararo bog'liqlik va hayotiy muammolarga yechim topish orqali ta'limni reallikka yaqinlashtirish. Bu – bir nechta fanlar mazmunini birlashtirib, o'quvchilarda kompleks dunyo-qarash, mantiqiy bog'liqlik va amaliy tafakkurni shakllantirishga qaratilgan o'qitish usulidir. Masalan: “Suv” mavzusi geografiyada – daryo, biologiyada – hujayra suvi, kimyoda – H₂O sifatida o'rganiladi. Bularni bir darsda integratsiya qilgan holda o'rganish o'quvchida chuqur va yaxlit tushuncha hosil qiladi. Tarmoqli o'qitish esa muayyan mavzu yoki konsepsiya asosida tuzish, ya'ni bir mavzu atrofida turli fanlarni o'zaro gorizontol yoki vertikal bog'lab, logik ketma-ketlikda berishdir. Masalan: “Energiya” tushunchasini fizika, biologiya, texnologiya, informatika fanlari orqali tarmoqli tarzda yoritish.

1-rasm: Zamonaviy ta'limda qo'llaniladigan metodlar va texnologiyalar

Zamonaviy ta'lim – bu inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan, texnologiyalar va ilg'or yondashuvlardan foydalanuvchi, o'quvchining mustaqil fikrlashi, amaliy bilimga ega bo'lishi va jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yurita olishini ta'minlovchi tizimdir. U har bir shaxsni ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy o'zgarishlarga moslashishga tayyorlashga xizmat qiladi.

4K ko'nikmalari 21-asr ko'nikmalari orasida eng mashhur va muhimlaridan hisoblanadi. Ular butun dunyodagi ta'lim tizimlarida qo'llaniladi va har qanday kasb uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar sifatida tan olinadi. Bular, shuningdek, shaxsning kelajakdagi kasbiy maqsadlariga qarab turlicha ahamiyatga ega bo'lishi mumkin.

2-rasm: 21-asr ko'nikmalarining 4Ksi

Tanqidiy fikrlash bugungi kunda professional hayotda eng muhim sifatlardan biri hisoblanadi. Sinfda samarali tanqidiy fikrlash o'quvchilarga muammolarni hal qilish va yangi kashfiyotlar qilishda yordam beradi. Bu o'quvchilarga o'rganishda mustaqil bo'lishga va o'qituvchilarning yo'naltirishsiz masalalarni o'zlari hal qilishga imkon yaratadi. Biznesda esa tanqidiy fikrlash rivojlanishning asosiy mexanizmidir. Bu to'siqlarni bartaraf etish va ularni samarali hamda foydali ishlar bilan almashtirishga yordam beradi. Ijodkorlik ham moslashuvchanlikning muhim tarkibiy qismidir. Ushbu ko'nikma o'quvchilarga narsalarga yangicha nuqtai nazar bilan qarash imkoniyatini beradi, bu esa innovatsiyani yuzaga keltiradi. Har qanday sohada innovatsiya kompaniyaning muvaffaqiyati va moslashuvchanligi uchun kalit hisoblanadi. Ijodkorlikni ko'nikma sifatida o'rganish, "har doim shunday qilib bajarilgan" degan yondashuvning yangi va rivojlanayotgan g'oyalarga yo'l ochmasligini tushunishni talab qiladi. Bu esa o'zgarishlar muammolarni innovatsion yechimlar bilan hal qilish uchun zarur bo'lishi mumkinligini anglashni bildiradi.

Hamkorlik – bu o'quvchilarga birgalikda ishlash, murosaga kelish va muammoni hal qilishda eng yaxshi natijalarni olishni o'rgatadi. Bu 4K ko'nikmalarining eng murakkablaridan biri bo'lishi mumkin, ammo bir marta o'zlashtirilsa, kompaniyalarni moliyaviy qiyinchiliklardan qutqarish imkoniyatini beradi. Hamkorlikning asosiy elementi – bu tayyorlikdir. Barcha ishtirokchilar o'z g'oyalaridan ba'zilaridan voz kechishga va boshqalarning fikrlarini qabul qilishga tayyor bo'lishlari kerak. Bu kompaniya muvaffaqiyatining "yirik foydasi"ni tushunishni talab qiladi. Kommunikatsiya har qanday kompaniya uchun foydali bo'lishi uchun muhim ahamiyatga ega. O'quvchilarga turli shaxsiyat turlariga qarshi o'z fikrlarini samarali tarzda yetkazishni o'rgatish zarur.

Bu ish joyidagi chalkashliklarni bartaraf etishga yordam beradi, bu esa o'quvchilarga o'z jamoalarida, bo'limlarida va kompaniyalarida qimmatli xodimlar bo'lish imkoniyatini yaratadi. Samarali kommunikatsiya – bu AQShda ko'p hollarda past baholanadigan yumshoq ko'nikmalardan biridir. Ko'plab kompaniyalar bu ko'nikmani tabiiy hol deb hisoblashadi, ammo yomon kommunikatsiya orqali butun loyihalar muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin. Agar xodimlar bir-birlari bilan aniq muloqot qila olmasalar, barcha loyihalar va maqsadlar noaniq bo'lib qoladi va har kim o'z vazifasini aniq anglay olmaydi.

Kommunikatsiya to'g'ri yo'lga qo'yilmasa, 21-asr o'quvchilari o'z kasbiy faoliyatlarida muhim ko'nikmaga ega bo'la olmaydi. Bu esa ularning kelajakdagi muvaffaqiyatiga to'siq bo'lishi mumkin. Shu tariqa, 21-asr ko'nikma-

lari o'quvchilarning kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar sifatida ajralib turadi. Tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, hamkorlik va kommunikatsiya kabi ko'nikmalar ta'lim jarayonida o'quvchilarga qo'llaniladigan innovatsion metodlar yordamida shakllanadi. Ushbu ko'nikmalarni o'zlashtirish o'quvchilarni nafaqat bilimlar bilan, balki jamiyatda muvaffaqiyatli ishlash uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar bilan ham ta'minlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqotda zamonaviy ta'lim tizimining asosiy xususiyatlari, xususan, 21-asr ko'nikmalarining o'quvchilarni tayyorlashdagi o'rni tahlil etildi. 21-asr ko'nikmalari, ya'ni tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, hamkorlik va kommunikatsiya, bugungi kunda ta'lim jarayonining ajralmas qismlariga aylangan bo'lib, ular o'quvchilarning nafaqat akademik muvaffaqiyatlarini, balki kelajakdagi kasbiy faoliyatlaridagi samaradorlikni ham belgilaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, zamonaviy ta'lim metodlari va texnologiyalarining qo'llanilishi, o'quvchilarning bu ko'nikmalarni o'zlashtirishda ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, faollashtiruvchi metodlar va raqamli platformalardan foydalanish o'quvchilarning kreativlik, tanqidiy fikrlash va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bundan tashqari, kommunikatsiya va hamkorlik ko'nikmalari o'quvchilarning jamoa ichidagi ishlash qobiliyatini yaxshilashga yordam beradi. Shuningdek, o'qituvchilarning metodik yondashuvlari va pedagogik faolligi ta'limning sifatini oshirishda muhim omil sifatida namoyon bo'ldi.

21-asr ko'nikmalarini o'quvchilariga o'rgatishda faqat an'anaviy yondashuvlar emas, balki innovatsion metodlar va texnologiyalarni integratsiyalash zarurligi aniqlandi. Zamonaviy metodlarni kengaytirish: ta'lim jarayonida faollashtiruvchi metodlar, shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar va interaktiv texnologiyalarni ko'proq qo'llash zarur. Bu o'quvchilarning tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va hamkorlik ko'nikmalarini yanada rivojlantirishga yordam beradi. O'qituvchilarni metodik jihatdan qo'llab-quvvatlash: o'qituvchilarni 21-asr ko'nikmalarini o'rgatishga tayyorlash uchun maxsus treninglar va metodik qo'llanmalar ishlab chiqilishi lozim.

O'qituvchilarga zamonaviy pedagogik metodlar va texnologiyalarni o'zlashtirishda yordam berish, ta'lim sifatini oshirishga olib keladi. Ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish: raqamli ta'lim platformalari, onlayn resurslar va interaktiv dasturlardan keng foydalanish, o'quvchilarga ma'lumotlarga tez va samarali kirish imkoniyatini yaratadi. Bu ularning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirishga yordam beradi. Hamkorlikni rivojlantirish: o'quvchilarga guruh ishlari va hamkorlikda faoliyat yuritishni rag'batlantirish zarur. Sinfda va darsdan tashqarida jamoaviy ishlash ko'nikmalarini shakllantirish, o'quvchilarning kelajakdagi muvaffaqiyatli faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ta'lim tizimi va biznesning hamkorligini kuchaytirish: 21-asr ko'nikmalarini o'quvchilarga o'rgatish uchun ta'lim tizimi va ish beruvchilar o'rtasida yanada samarali hamkorlik o'rnatish zarur. Bu o'quvchilarning mehnat bozorida talablar va tendensiyalarni yaxshiroq tushunishlariga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Akhmedov, A. (2017). Ta'limda innovatsion texnologiyalar. Toshkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi.
2. Aminov, M. (2015). Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning nazariy asoslari. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
3. Anderson, C. A., & Dill, K. E. (2000). Video games and aggressive thoughts, feelings, and behavior in the laboratory and in life. *Journal of Personality and Social Psychology*, 78(4), 772–790.
4. Berryman, M. (2018). Innovative teaching and learning in the 21st century. *Journal of Education Policy*, 27(2), 256–275.
5. Biesta, G. (2015). *The Beautiful Risk of Education*. Boulder: Paradigm Publishers.
6. Brown, J. S., & Duguid, P. (2000). *The Social Life of Information*. Boston: Harvard Business School Press.
7. Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. New York: Macmillan.
8. Elmer, D. (2019). The role of digital technology in the modern education system. *Digital Education Journal*, 9(3), 50–70.
9. Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). *Professional Capital: Transforming Teaching in Every School*. New York: Teachers College Press.
10. Jonassen, D. H. (2000). *Computers as Mindtools for Schools: Engaging Critical Thinking*. Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.
11. Kagan, S. (2011). *Kagan Cooperative Learning*. San Clemente, CA: Kagan Publishing.
12. Kuhl, J. (2000). A functional architecture of intentional action: Cognitive self-regulation and its implications for understanding motivation and volition. In M. S. Clark & M. Ross (Eds.), *The Self in Social Perspective* (pp. 305–332). New York: Academic Press.
13. Mayer, R. E. (2009). *Multimedia Learning*. Cambridge: Cambridge University Press.
14. Miller, P. H. (2011). *Theories of Developmental Psychology*. New York: Worth Publishers.
15. Piaget, J. (1973). *To Understand is to Invent: The Future of Education*. New York: Viking Press.
16. P21 Partnership for 21st Century Learning. (2019). *Framework for 21st Century Learning*. Retrieved from <http://www.p21.org>
17. Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. *On the Horizon*, 9(5), 1–6.
18. Robinson, K. (2011). *Out of Our Minds: Learning to be Creative*. Oxford: Capstone Publishing.
19. Salomon, G., & Perkins, D. N. (2005). Learning in the connected society: New forms of knowledge sharing. *Educational Psychologist*, 40(4), 195–206.

20. Sawyer, R. K. (2014). *The Cambridge Handbook of the Learning Sciences*. Cambridge: Cambridge University Press.
21. Schunk, D. H. (2012). *Learning Theories: An Educational Perspective*. Boston: Pearson Education.
22. Senge, P. M. (2006). *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*. New York: Doubleday.
23. Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. *Educational Researcher*, 15(2), 4–14.
24. Stein, M. I., & Molnar, A. R. (2010). Creativity in the classroom: Schools of thought. *Educational Leadership*, 62(4), 38–44.
25. UNESCO. (2017). *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives*. Paris: UNESCO.
26. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
27. Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). *Understanding by Design*. Alexandria, VA: ASCD.
28. Zhang, P., & Zhao, J. (2019). Digital education and 21st-century skills: A review of recent literature. *Journal of Educational Technology & Society*, 22(3), 42–56.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.